

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI VA MUAMMOLARI

Ongarbaeva Saida Kayirbay qizi

Sarbon universiteti

Psixologiya yo'nalishi 1-boqich talabasi

Yo'ldosheva Sitora Abdumomin qizi

Sarbon universiteti

Psixologiya yo'nalishi 1-boqich talabasi

Ilmiy rahbar:

Dexqonboyeva Zulayho Dilshod qizi

Sarbon universiteti, "ijtimoiy gumanitar fanlar" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20439703>

Annotatsiya. Mazkur tezisdá raqamli ta'lim muhitining ta'lim jarayonidagi o'rni, uning afzalliklari hamda uchrayotgan muammolari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Raqamli ta'lim, masofaviy ta'lim, elektron platforma, axborot texnologiyalari, interaktiv ta'lim.

Аннотация. В данном тезисе анализируются роль цифровой образовательной среды в учебном процессе, её преимущества, а также существующие проблемы.

Ключевые слова: цифровое образование, дистанционное обучение, электронная платформа, информационные технологии, интерактивное обучение.

Annotation. This thesis analyzes the role of the digital educational environment in the learning process, its advantages, and existing challenges.

Keywords: digital education, distance learning, electronic platform, information technologies, interactive learning.

Axborot texnologiyalarining tez rivojlanishi ta'lim tizimiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Endilikda ta'lim jarayonini faqat auditoriya bilan cheklash qiyin. Elektron platformalar, virtual darslar, mobil ilovalar va sun'iy intellekt asosidagi tizimlar o'quv jarayonining muhim qismiga aylanib bormoqda. Shu sababli raqamli ta'lim muhiti masalasi pedagogika va axborot texnologiyalari kesishgan muhim yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda.

Raqamli ta'lim muhiti deganda o'quvchi va o'qituvchilar o'rtasidagi ta'lim jarayonini elektron vositalar orqali tashkil etishga xizmat qiluvchi texnologik tizim tushuniladi. Bunga elektron jurnal, videodarslar, test platformalari, virtual laboratoriyalar, masofaviy ta'lim tizimlari va turli multimedia vositalari kiradi. Mazkur muhit ta'limning an'anaviy shaklini to'liq inkor qilmaydi, aksincha uni yangi imkoniyatlar bilan boyitadi.

Raqamli ta'limning asosiy afzalliklaridan biri vaqt va hudud bilan bog'liq cheklovlarning kamayishidir. Masalan, talaba internet orqali dunyoning boshqa hududidagi universitet ma'ruzalarini tinglashi yoki xorijiy mutaxassislarning kurslarida qatnashishi mumkin. Bu esa bilim olish imkoniyatini kengaytiradi. Ayniqsa pandemiya davrida masofaviy ta'lim tizimlari ta'lim uzluksizligini saqlab qolishda muhim rol o'ynadi.

Shuningdek, raqamli platformalar individual ta'lim olish imkoniyatini ham yaratadi. Har bir talaba o'z bilim darajasiga mos materiallarni qayta ko'rib chiqishi, darslarni takrorlashi yoki mustaqil topshiriqlar bajarishi mumkin. Oddiy auditoriya sharoitida barcha talabaga bir xil tezlikda ma'lumot beriladi. Raqamli muhit esa o'quvchining ehtiyojiga moslashish imkonini beradi.

Interaktiv vositalar orqali ta'lim sifati ham ma'lum darajada oshadi. Masalan, biologiya fanida virtual laboratoriyalar yordamida murakkab tajribalarni xavfsiz tarzda bajarish

mumkin. Fizika yoki matematika darslarida animatsion dasturlar formulalarning ishlash mexanizmini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Bu usullar nazariy bilimni amaliy ko'nikma bilan bog'lashda foydali hisoblanadi.

Raqamli ta'lim muhiti o'qituvchilar uchun ham qulaylik yaratadi. Elektron tizim orqali topshiriqlarni tekshirish, test natijalarini avtomatik baholash va statistika yuritish imkoniyati mavjud. Natijada vaqt tejaladi hamda o'quvchilar faoliyatini tahlil qilish osonlashadi. Ayrim platformalarda talabning darsdagi faolligi, topshiriq bajarish tezligi va qatnashish ko'rsatkichi avtomatik qayd etiladi.

Biroq raqamli ta'limning ayrim muammolari ham mavjud. Eng katta muammolardan biri texnik imkoniyatlarning barcha hududlarda bir xil emasligidir. Internet tezligi past yoki kompyuter bilan ta'minlanmagan hududlarda masofaviy ta'lim samarasi kamayadi. Ayrim oilalarda bir nechta farzand uchun bitta qurilma mavjudligi ham o'quv jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, raqamli savodxonlik masalasi ham dolzarb hisoblanadi. Har bir o'qituvchi yoki talaba zamonaviy platformalardan samarali foydalana olmaydi. Ba'zan elektron tizimdan foydalanishdagi qiyinchiliklar sababli dars sifati pasayadi. Ayniqsa yoshi katta pedagoglar uchun yangi texnologiyalarga moslashish vaqt talab qiladi.

Masofaviy ta'lim jarayonida nazorat masalasi ham murakkablashadi. Talabning mustaqil ishlayotgani yoki boshqa shaxs yordamidan foydalanayotgani har doim ham aniqlanmaydi. Bu esa baholashning obyektivligiga ta'sir qiladi. Shu sababli ayrim davlatlarda onlayn imtihon tizimlariga sun'iy intellekt asosidagi nazorat mexanizmlari joriy qilinmoqda.

Yana bir muhim jihat raqamli muhitning inson salomatligiga ta'siri. Kompyuter va telefon qarshisida uzoq vaqt o'tirish ko'z charchashi, umurtqa bilan bog'liq muammolar hamda diqqat pasayishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa maktab yoshidagi bolalarda bu holat tez-tez kuzatiladi. Shu bois raqamli ta'lim bilan an'anaviy usullar o'rtasida muvozanat saqlanishi zarur.

Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishda axborot xavfsizligi ham muhim masalalardan biri hisoblanadi. Talabalar ma'lumotlarining himoyasi, elektron platformalarning xavfsizligi va internetdagi zararli axborotlardan himoyalaniish masalalari doimiy nazoratni talab qiladi.

Raqamli ta'lim samaradorligini oshirish uchun bir nechta yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim. Avvalo, internet infratuzilmasini yaxshilash va barcha ta'lim muassasalarini zamonaviy texnika bilan ta'minlash zarur. Ikkinchidan, pedagoglarning raqamli kompetensiyasini oshirish bo'yicha muntazam treninglar tashkil etilishi kerak. Bundan tashqari, mahalliy elektron ta'lim platformalarini rivojlantirish ham muhim ahamiyatga ega.

Raqamli ta'lim muhiti ta'lim tizimining rivojlanishida muhim omillardan biri bo'lib qolmoqda. U ta'lim olish imkoniyatini kengaytiradi, o'quv jarayonini interaktiv va qulay shaklga olib chiqadi. Shu bilan birga, texnik ta'minot, raqamli savodxonlik va nazorat bilan bog'liq muammolar hali ham mavjud. Mazkur muammolar bosqichma-bosqich bartaraf etilsa, raqamli ta'lim an'anaviy ta'limni to'ldiruvchi samarali tizim sifatida yanada rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ishmuhamedov R. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2021.
2. Tolipov O., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, 2020.
3. Xoliqov A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Universitet, 2022.
4. Bates A. Teaching in a Digital Age. – Vancouver, 2019.